

Codeability Experiment - [REDACTED]

Vielen Dank, dass Sie am 29.11.2023 an unserem CodeAbility Experiment zu verschiedenen Feedbacktypen teilgenommen haben.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im folgenden Fragebogen noch Ihre Meinungen zum Experiment und den Feedbacktypen mitteilen könnten.

In dieser Umfrage sind 5 Fragen enthalten.

Codeability Experiment: Artemis Feedback Typen

Bitte geben Sie Ihren persönlichen Code ein, den Sie auch beim Experiment angegeben haben:
Ihr Geburtsmonat als Zahl (01, 02, ... 12), und die ersten 2 Buchstaben des Vornamens Ihrer Mutter

z.B. 02MA

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Haben Sie generelle Anmerkungen zum Experiment? (z.B. zu den Feedbacktypen, wie sie zu verwenden waren, etc..)

*

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Welche der folgenden Feedbacktypen war für Sie am hilfreichsten?

*

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- AI-Feedback
 Compiler Feedback
 UnitTest Feedback

Weshalb war dieser Feedbacktyp für Sie am hilfreichsten (Welche Aspekte, Funktionen, usw., fanden Sie am hilfreichsten, und warum)?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Gibt es weitere Feedbacktypen, die momentan nicht in Artemis zur Verfügung stehen, die Sie hilfreich finden würden?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: